

Ergebnisse der getesteten Detektoren

Es wurden zwei verschiedene Anwendungen mit 11 Videos. Jeweils wurde pro Persönlichkeit ein Original und ein Deepfake gegenübergestellt. Zudem nutzten wir ein selbsterstelltes Video, von dem wir mit Sicherheit wissen, dass es sich um ein Original handelt. Grau hinterlegt sind stets die Originale. Weiße Zeilen zeigen die Ergebnisse für die Fake-Videos.

Video	Deepware				MeVer			
	Als Fake erkannt	Original/Fake	Genauigkeit	Anmerkung	Als Fake erkannt	Original/Fake	Genauigkeit	Anmerkung
Merkel_1	Ja	Fake	Analyst: DEEPFAKE DETECTED Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(4%) Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(50%) Seferbekov: SUSPICIOUS(66%) Ensemble: SUSPICIOUS(62%)	Nicht durch Deepware Algorithmus erkannt	N.A.	Fake	N.A.	Scan fehlgeschlagen
Merkel_2	Verdacht	Original	Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(0%) Deepware: SUSPICIOUS(53%) Seferbekov: NO DEEPFAKE DETECTED(26%) Ensemble: NO DEEPFAKE DETECTED(35%)	Original durch Deepware Algorithmus als verdächtig klassifiziert	Ja	Original		Keyframes mit Rotstich verantwortlich für Klassifizierung
Obama_1	Ja	Fake	Analyst: DEEPFAKE DETECTED Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(0%) Seferbekov: NO DEEPFAKE DETECTED(28%) Ensemble: NO DEEPFAKE DETECTED(0%)	Nicht durch Deepware Algorithmus erkannt	Nein	Fake		Einige Keyframes als Fake und einige als Original klassifiziert
Obama_2	Verdacht	Original	Deepware: SUSPICIOUS(77%)	Original durch Deepware Algorithmus als verdächtig klassifiziert	Nein	Original		Einzelne Keyframes mit Rotstich verantwortlich für Overall score

Queen_1	Ja	Fake	<p>Analyst: DEEPFAKE DETECTED</p> <p>Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(3%)</p> <p>Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(8%)</p> <p>Seferbekov: NO DEEPFAKE DETECTED(20%)</p> <p>Ensemble: NO DEEPFAKE DETECTED(16%)</p>	Nicht durch Deepware Algorithmus erkannt	Nein	Fake		Unterschiedliche Ergebnisse für unterschiedliche Videoabschnitte (bis zu 84%)
Queen_2	Ja	Original	<p>Deepware: DEEPFAKE DETECTED(94%)</p>	Original durch Deepware Algorithmus als Fake klassifiziert	Nein	Original		Einzelne Keyframes mit Rotstich verantwortlich für Overall score
Trump_1	N.A.	Fake	N.A.	Scan fehlgeschlagen	Nein	Fake		Unterschiedliche Ergebnisse für unterschiedliche Videoabschnitte (bis zu 35%)
Trump_2	Nein	Original	<p>Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(0%)</p> <p>Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(1%)</p> <p>Seferbekov: NO DEEPFAKE DETECTED(3%)</p> <p>Ensemble: NO DEEPFAKE DETECTED(2%)</p>	-	Nein	Original		Einzelne Keyframes mit Rotstich verantwortlich für Overall score

Zelenskyy_1	Ja	Fake	<p>Analyst: DEEPFAKE DETECTED</p> <p>Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(0%)</p> <p>Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(2%)</p> <p>Seferbekov: NO DEEPFAKE DETECTED(1%)</p> <p>Ensemble: NO DEEPFAKE DETECTED(1%)</p>	Nicht durch Deepware Algorithmus erkannt	Ja	Fake		-
Zelenskyy_2	Nein	Original	<p>Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(0%)</p> <p>Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(3%)</p> <p>Seferbekov: NO DEEPFAKE DETECTED(11%)</p> <p>Ensemble: NO DEEPFAKE DETECTED(2%)</p>	-	Unklar	Original		Einzelne Keyframes mit Rotstich verantwortlich für Overall score
Forum Privatheit	Ja	Original	<p>Avatarify: NO DEEPFAKE DETECTED(0%)</p> <p>Deepware: NO DEEPFAKE DETECTED(30%)</p> <p>Seferbekov: DEEPFAKE DETECTED(95%)</p> <p>Ensemble: DEEPFAKE DETECTED(84%)</p>	Echtes Video von 50% der Algorithmen als Fake klassifiziert	Nein	Original		Mehrere verschiedene Gesichter erkannt. Fake Score variieren von 10-16%.